

KIBERJINOYATCHILIKDA JINOIY JAVOBGARLIKKA TORTISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Ravshanbekov Bekjon Ziyodbek o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi magistranti

ravshanbekovbekjon7073@gmail.com

+998993090722

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189922>

ANNOTATSIYA

Sir emaski, hozirgi globallashuv jarayonida jamiyat va davlatning har bir sohasi innavotsion inqilobiy davrni boshdan o'tkizmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari, robot-texnika, kompyuter vositalari, mobil qurilmalar, shuningdek, suniy intellekt kabilar davlat boshqaruvining deyarli har bir sohasida inson omilini qisqartirib, shaffof va aniq ishlaydigan tizimga bosqichma-bosqich o'tishga katta xissa qo'shmoqda. Biroq shuni nazarda tutish lozimki, zamonaviy texnologiyalardan o'zining g'arazli maqsadlarini ro'yobga chiqarish yo'lida foydalanib kelayotgan kimsalar yo'q emas. Bundan ko'rinadiki, texnika sohasidagi ilmfan yutuqlari har doim ham yaxshilikka xizmat qilib kelmoqda deb aytib bo'lmaydi. Shu qatorda dunyo hamjamiyati yangi turdagi texnologiyalarning insonlarning hayotiga va erkinliklariga salbiy va ijobiy ta'sirini baholab bormoqda. Axborotlashtirish sohasi va global texno olamning jadal suratlarda rivojlanishi esa jinoyat huquqi tendensiyasida yangi turdagi jinoyat – kiberjinoyatlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Ushbu tezisda zamonaviy axborot vositalaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik masalalarining ayrim jihatlarini yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kiberhujum, kiberxavfsizlik, kibermakon, elektron dalillar, kiberfiribgarlik, kiberterror.

ANNOTATION

It is no secret that in the current process of globalization, every sphere of society and the state is going through an innovative revolutionary period. Modern information technologies, robotics, computer tools, mobile devices, as well as artificial intelligence reduce the human factor in almost every area of public administration and make a great contribution to the gradual transition to a transparent and clearly functioning system. However, it should be noted that there are people who are using modern technologies to achieve their malicious goals. It can be seen from this that it cannot be said that scientific achievements in the field of technology always serve good. In addition, the world community is assessing the negative and positive impact of new technologies on people's lives and freedoms. The rapid development of the information industry and the global techno-world created the basis for the emergence of a new type of crime in the trend of criminal law - cybercrimes. In this thesis, some aspects of the issues of criminal liability for crimes committed using modern information media are highlighted.

Key words: cyber attack, cyber security, cyber space, electronic evidence, cyber fraud, cyber terror.

Kirish

Kiberjinoyatlarga oid statistika ko'rsatkichlari hozirgi vaqtda kundun kunga oshib borayotgani xavotirlidir. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ushbu sohada yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emasligi ushbu turdagi jinoyatlarni tergovini amalga oshirishni yanada qiyinlashtiradi. Bu esa haqiqatni aniqlashni va dalillarga baho berishdagi bir qator muammolarni keltirib chiqarishi turgan holdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har kuni 4000 ta yangi kiberhujum sodir bo'ladi. Har 14 soniyada kamida bitta kompaniya katta moliyaviy yuqotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan tovlamachi-dastur hujumi qurboni bo'lmoqda, har kuni 560 000 ta yangi zararli dasturlar qasddan tarqatilib kelinmoqda. Bundan tashqari, yana bir hayratlanarli statistika shuki, kuniga taxminan 2.4 million kishi kiberjinoyatlardan jabr ko'rmoqda. Yuqoridagi ma'lumotlar ushbu sohani tubdan yangilash, tergov metodining yagona va samarali usulini ishlan chiqishni taqozo etmoqda. Bundan tashqari kiberhujumlarning aksariyatlarida, gumonlanuvchi yoxud ayblanuvchilarning, jinoyat huquqi nuqtai nazari bilan aytganda, jinoyat subyektining jinoyat sodir etgan vaqtda qayerda bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlarni aniqlash bir muncha qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Bu esa hudud bo'yicha tergovga taaluqlilik jihatidan kiberkamonda sodir etilgan jinoyatlar qaysi tergov organiga tegishli ekanligi muammosini keltirib chiqarmoqda. Buning ustiga jinoyatchi chet davlat hududidan turib boshqa mamlakatlarga kiberhujumlarni uyishtirishi va uni qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish birmuncha vaqt talab etayotgani ekstradiksiya, ushlab berish bo'yicha xalqaro hamkorlik masalalarini mustahkamlash kerakligini taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlikni ta'minlash va tartibga solishga doir bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, 2022-yilning 15-aprelida O'zbekiston Respublikasining "kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonun¹i qabul qilindi. Mazkur qonunning 3-moddasiga asosan, kiberjinoyatchilik tushunchasiga quyidagicha ta'rif berildi: "kiberjinoyatchilik - axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kiberkamonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisidir." Bundan tashqari ushbu sohada vakolatli organ va uning vakolatlari belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati huzurida Kiberxavfsizlik markazi tashkil etildi.

ASOSIY QISM

Jamiyat a'zolarining huquqiy onggi va huquqiy madaniyati qay darajada ekanligi bevosita ularning huquqqa bo'lgan qarashlarining negizini tashkil etadi. Eng avvalo huquqiy ong ehtiyotkorlik garovidir. Shu monosabat bilan ayni hozirgi zamon axborot olamida ma'lumotlar tobora shiddat bilan sizdirilmoqda. Kiberolam ham axborot maydoni deb tan olinmoqda. Bu esa ushbu sohada ayrim muammolarni yuzaga keltirishi tayin. Masalan ayrim kiberjinoyatlar ustamon tarzda tergov organini chalg'itish maqsadida boshqa davlat hududidan turib sodir etiladi. Bunday hollarda jinoyatni fosh etish ikki karra murakkablashadi, ekstraditsiya masalalari juda ko'p vaqt oladi. Ushbu masalada M.A.Zubova AQSH, Kanada, Fransiya, Germaniya, Angliya, Italiya, Ispaniya, Avstriya, Belgiya, Daniya, Finlyandiya, Gretsiya, Irlandiya, Luksemburg, Gollandiya, Portugaliya, Avstraliya, Shvetsiya, Polsha kabi davlatlarning qonunchiligini tadqiq qilgan holda, dunyodagi barcha mamlakatlarning

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.04.2022 yildagi O'RO-764-son. <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>

kiberjinoyatga aloqador qonunchiligini bir-biri bilan unifikatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi.² Biroq bir qancha urinishlar bo'lishiga qaramay, xalqaro miqyosda davlatlarning ushbu jinoyatga qarshi kurashishdagi hamkorliklari unchalik ham samarali yakunlangan emas. Birgina "Budapesht Konvensiyasi" eng yirik xalqaro hamkorlik forumi bo'lib, ushbu konvensiyadan maqsad – global olamdagi yangi jinoyat turi hisoblangan kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishdir. Yana bir muammolardan birini olim M.A.Prostoserdovning fikrlari bilan aytib o'tadigan bo'lsak, "kiberjinoyatlarning yanada ko'payishiga sabab sifatida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining ushbu sohada yetarlicha bilimga ega emasligi natijasida latent jinoyatchilik kundan-kunga ko'payib borayotganligini ta'kidlaydi, bu borada alohida kadrlar tayyorlashga e'tibor berish kerakligini, ayniqsa, iqtisodiy jinoyatlarga oid kiberjinoyatlarni kvalifikatsiya qilishni va ushbu jinoyatlarni ochishni bemalol uddalay oladigan kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarurligini, shuningdek, ushbu jinoyatlar haqida tushuntirish beradigan Oliy sudning yuqori organi bo'lgan, misol uchun Plenum qarorlari qabul qilinishi zarurligini aytib o'tadi."³

Ikkinchidan, jinoiy-huquqiy qonunchiligimizga nazar soladigan bo'lsak, masalan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida kiberjinoyatlar tarqoq holda joylashgan. Bundan tashqari ushbu turdagi jinoyatlar uchun ham javobgarlikning o'g'irlik darajali xar xil ekanligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, kiberjinoyat JK 167-moddasining (o'zlashtirish yoki rastata yo'li bilan talon-taroj qilish) uchinchi qismi g bandida nazarda tutilgan bo'lsa, kiberfiribgarlik esa JK 168-moddasining ikkinchi qismi v bandida joylashgan. Ikkinchi va uchinchi qismlarda joylashganligi ushbu qismlarda nazarda tutilgan sanksiyalarning ham turlicha ekanligini anglatadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, aholining aksar qismida huquqiy savodxonlik, media madaniyati va gadjetlar, telefon va planshetlardan foydalanish madaniyati yetishmaydi. Bu esa ularni juda osonlik bilan kiberfiribgarlik qurboniga aylanib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Kiberfiribgarlik ham tobora rivojlanib, huquq tendensiyalaridan ortda qolayotgani yo'q. Masalan fishing nomli firibgarlik ayni damda eng ko'p tarqalgan jinoyatdir. Davlat har bir illat bilan alohida kurashish mexanizmiga ega. Kiberfiribgarlik tobora zamon muammosiga aylanib borayotgach, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyati bilan boyitildi va u hatto og'irlashtiruvchi holatlarda firibgarlik toifasiga kiritildi. Darvoqe aytish mumkinki, agar muayyan bir illat jamiyat a'zolariga tobora muttasil ravishda ziyon yetkazayotgan bo'lsa, davlat uni jilovlash choralari ko'radi va kiberfiribgarlik ham shular jumlasidandir.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamiyatda yangi turdagi jinoyat ko'lami tobora ortib borayotgani, ushbu jinoyatni sodir etilishiga zamin yaratib kelayotgan omillarni bartaraf etish va turli xil profilaktik choralarni ko'rish lozimligidan dalolatdir. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga ko'tarilishiga qaramay aholi orasida beparvolik,

² Зубова М.А. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой охраны. Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Казань. 2008. –25 с.

³ Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 2016. – С 190-191.

e'tiborsizlik sababli bu illat tobora ildiz otib bormoqda. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 167,169,278prim1-278prim7-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni vositasi yoki predmeti bo'lgan kompyuter tizimlari yoki kompyuter texnikasi tushunchasi bugungi kunda o'zining texnik imkoniyatlari tufayli to'liq kiberjinoyatlarni qamrab ololmaydi, xususan, mobil ilova orqali amalga oshirilgan firibgarlik jinoyatlarida mobil ilova o'zining texnik imkoniyatidan kelib chiqib, kompyuter tizimi yoki tarmog'iga kirmasligi sababli jinoyat qonunchiligimizni qayta ko'rib chiqishimiz zarurligini keltirib chiqarmoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni. 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son.
2. Зубова М.А. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой охраны. Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Казань. 2008.
3. Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 2016.